

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

ROLE AND PARTICIPATION OF WOMEN IN THE JADID MOVEMENT

Mahzuna Kamalova

*Doctoral student(PhD) of the University of
Journalism and Mass Communication in Uzbekistan*

This article talks about the role of women in modern society, their participation in solving current social problems, and thereby strengthening their role in raising the nation's children. In particular, the opinions of the leader of Jadids, Ismail Gaspirali, as well as the enlighteners of Azerbaijan, Turkestan, regarding women's rights, their education, and strengthening their social status were included. At the same time, the activities of modern women formed under the influence of reformist intellectuals, including Shafiqa Gaspirali, Mrs. Zuhra, Khairiniso Majidhonova from Turkestan, and Maryam Sultanmurodova were touched upon.

Basic concepts: *Jadids, women - girls, education, law, jadid women.*

КИРИШ

IXI аср охирларида Қримда бошланиб, Озарбайжон ва Туркистонда шаклланган, ўлкаларнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳалардаги қолоқлигига ечим топиш мақсадида вужудга келган жадидчилик ҳаракати барча соҳалар қатори аёллар муаммоларини ҳал этиш, жамиятда уларнинг мавқеини оширишни мақсад қилдилар. Улар хотин-қизларнинг ижтимоий мавқеини юксалтиришни жамиятнинг моддий ва маънавий ривожланиши асоси деб ҳисоблаганлар. Хусусан, аёлларнинг таълим олиши, касб-ҳунар эгаллаши, сиёсий жараёнларда иштирок этиши, жумладан овоз бериш, сайланиш каби соҳаларда муҳим ўрин эгаллаши борасида ўз қарашларини ҳимоя қилдилар. Қисқа вақт ичида аёллар

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

хуқуқларига оид турли асарлар, мақолалар ёздилар, китоблар, газета ва журналлар чоп этишга муваффақ бўлдилар. Эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенглик ва аёлларнинг сиёсий майдонда муносиб бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилган жаҳидларнинг курашлари натижасида, XIX аср охири – XX аср бошларида хотин-қизлар таълими йўлга қўйилди, ҳатто қизларни илғор давлатларга ўқишга юбордилар. Бу ўзгаришлар 20-асрнинг биринчи чорагида жаҳид аёллар ҳаракатининг бошланишида фаол рол ўйнади. Бир сўз билан айтганда, улар миллий уйғониш, миллий тараққиёт ғоясини рўёбга чиқариш учун бор куч ва имкониятларини сафарбар этдилар.

Жаҳидчилик ҳаракатининг йўлбошчиси Исмоил Гаспирали (1851-1914) биринчилардан бўлиб хотин-қизлар таълими ташаббуси билан чиққан. Исмоил Гаспирали ўзи асос солган “Таржимон” газетасида аёллар ҳуқуқлари мавзусида мунтазам мақолалар ёзган ва аёллар учун “Алем-ин Нисван” (Аёллар дунёси) журнали фаолиятини йўлга қўйди. Бу нашрга кизи, ҳам издоши Шафиқа Гаспирали (1886-1975) ни муҳаррир этиб тайинлайди. Гаспирали бу билан жаҳидчилик ҳаракатида аёлларнинг иштирокини йўлга қўйган. Гаспиралининг фикрича, жамият меъморлари аёллардир, агар аёллар жоҳил бўлиб қолса, миллат ҳам жоҳил бўлиб қолади. У ўзининг 1903 йилда нашр этилган “Аёллар” сарлавҳали мақоласида аёлларнинг ижтимоий қадриятлари ва уларнинг аҳамияти ҳақида шундай ёзади: “Бундан буён инсон дунёсининг ярми аёллар бўлса-да, рўзғор, роҳат ва бахт нуқтаи назаридан аёлнинг нақадар муҳимлиги тушунилади. Агар аёллар ёмон деб ҳукм қилинса, дунёнинг ярми ёмон деб ҳукм қилинади. Агар аёллар ёш деб ҳукм қилинса, дунёнинг ярми қари деб ҳукм қилинади.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Агар бирор шаҳар, вилоят, жамоа ёки миллатнинг аёллари жоҳил бўлса, жамият ва умматнинг аксарияти жоҳил бўлиши керак.”¹

Гаспирали ушбу фикрлари билан дунё ярмини ташкил этувчи ва қолган ярми бўлган эркакларни тарбияловчиси сифатида аёлларнинг жамиятдаги ўрнига юқори баҳо беради. Аёлларни жамиятнинг асоси дея таърифлайди. Тараққий этган мамлакатлар қаторида бўлиш учун хотин-қизларнинг ижтимоий-ҳуқуқий муаммолари бартараф этилиши лозимлигини таъкидлайди. У “Аёллар” сарлавҳали мақоласининг “Буюк аёллар” бўлимида таълим ва оила ҳаётидан ташқари турли мавзуларга ҳам тўхталиб ўтган.² (Гаспирали, 2019:327-328).

Исмоил Гаспиралининг ёзганларини ҳаяжон билан кузатиб борганлардан бири қозонлик Акчуралар оиласидан Исфандиёрбекнинг қизи Зухра Хоним эди. Зухра Хоним Гаспирали учун нафақат умр ёлдоши, балки ҳар доим қарорлари ортида турган ва уни қўллаб-қувватлаган дўст эди.³

Исмоил Гаспиралининг қизи Шафиқа Гаспирали отасининг энг катта ёрдамчиси ва “Алем-ин Нисван” журналининг муҳаррири эди. Маълумотларга кўра, журнал турк ва ислом оламида нашр этилган биринчи аёллар журналидир. Шафиқа Гаспирали Россиядаги туркий аёллар ҳаракатининг етакчиси, Озарбайжон бош вазирларидан бири Несип Юсуфбейлининг рафиқаси бўлган. Шунингдек, Қрим республикасида

¹ Gaspıralı, İ. (2019). Kadınlar. Y. Akpınar (Yay. haz.), *İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eseleri: II*. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 321-s.

² Gaspıralı, İ. (2019). Kadınlar. Y. Akpınar (Yay. haz.), *İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eseleri: II*. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 323-s.

³ Doğan, Hilal (2020). Alem-i Nisvan Gazetesi (1905-1907), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.103-106 s.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Конгресс раислиги аъзоси, икки муддат парламент депутати, боғча тарбиячиси бўлган.

Шафиқа хоним муҳаррирлиги остида “Алем-ин Нисван” аёллар журналининг биринчи сони 1906 йилда чиққан. Журнал саҳифаларида хотин-қизлар дуч келган таълим муаммолари тез-тез тилга олинади ва бу борада қилинган ижобий ўзгаришлар ҳақида хабарларда билдирилади. Журналда хотин-қизлар уюшмалари фаолияти ҳам кенг ёритилган.

Тбилисида нашр этилган ва аёллар ҳуқуқларига катта аҳамият берган “Мулла Насриддин” журналидаги айрим мақолалар “Алем-ин Нисван”да ҳам босилди. Бундан ташқари, журналда турли мамлакатлардаги аёлларнинг турмуш тарзи, машҳур аёлларнинг таржимаи ҳоли ва портретлари, илмий кашфиётлар ва ихтиролар, янгиликлар ва рекламалар ҳам бериб борилган.⁴ Шафиқа Хоним томонидан Боғчасаройда нашр қилинган “Алем-и Нисван” (“Аёллар дунёси”)дан ташқари 1913-1917 йилларда Қозонда чиққан “Суюм Бика” номли журналлар аёлларнинг янги овозини яратган эди. Бу фаолиятдан кўриниб турибдики, жадидлар хотин-қизлар масаласига алоҳида эътибор бериш баробарида уларнинг бу жараёнларда иштирок этиши орқали дунёвий ишларни бажаришда хотин-қизлар ҳам эркаклар қаторида тенг эканликларини исботлай олганлар.

1913 йилда Озарбайжоннинг Боку шаҳрида маҳаллий журналлардан бирида чоп этилган мақолада: “Кимки ўз халқини севса ва унинг келажаги буюк бўлишини истаса, ўз аёлларининг маърифати ва тарбияси ҳақида ўйлаши, озодлик ва мустақилликни тиклаши керак. Уларнинг ақли ва

⁴ Doğan, Hilal (2020). Alem-i Nisvan Gazetesi (1905-1907), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.103-106 s.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

қобилиятини ривожлантиришга кенг имкониятлар яратиши керак” деган фикрлар ўрин олган.⁵ Бу мазмундаги чақириқ 1913 йилда “Таржумон” газетасида Ҳария Хоним Мачабалининг муҳаррирга йўллаган мактубида янада очикроқ ўз аксини топган: “Бизнинг ҳуқуқларимиз Қуръонда ва пайғамбарнинг сўзларида аниқ белгилаб берилган. Лекин сизлар (еркаклар), дин номидан бизга зулм қиляпсизлар, шариат (ислом қонуни) номи билан бизни ҳалок қиляпсизлар. Бунинг учун ким азоб чекади ва ютқазади? Яна сиз (еркаклар) бўласиз.”⁶

Туркистонда хотин-қизлар масалалари ҳақида биринчилардан бўлиб тўхталган маърифатпарвар Ҳожи Муиндир. 1918 йилда “Меҳнаткашлар овози” газетасида унинг аёлларни билим олиши кераклигини таъкидлаб ёзган “Оила тарбияси” сарлавҳали мақоласини чоп этилади. Мақолада ўлкада қизлар таълими жамият эътибордан четда қолганини, ижтимоий тараққиёт ва сивилизацияга эришиш учун қизлар ҳам ўғил болалар каби билим олишлари кераклигини таъкидлаган.⁷ Яна у ўша йили ёзган “Ёшларимиз ва қизлар тарбияси” сарлавҳали мақоласида исломда аёллар бошқа динларга қараганда кўпроқ қадрланган бўлса-да, Туркистон халқи бунга аҳамият бермаслигини баён этган. У ҳам бошқа жадиждлар сингари туркистонликлар қизларини илм-маърифатдан маҳрум қилгани, уларга турмушга чиқиш ва фарзанд тарбиясидан бошқа вазифа қўйилмаганидан нолиган. Шунингдек, аёллар ҳуқуқлари ҳақида Қрим ва Волга-Урал

⁵ Lazzarini, Edward. 1973. “Ismail Bey Gaspirinskii and Muslim Modernism in Russia, 1878–1914.” Ph.D. diss., University of Washington, 237-p.

⁶ Lazzarini, Edward. 1973. “Ismail Bey Gaspirinskii and Muslim Modernism in Russia, 1878–1914.” Ph.D. diss., University of Washington, 237-p.

⁷ Muin, H. Oila tarbiyasi. «Mehnatkashlar tovushi» gazetasi, 1918 yil, 9 iyul, <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/hoji-muin-oila-tarbiyasi-1918>

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

минтақасидаги курашини мисол қилиб келтирди ва бу соҳадаги фаолиятни кучайтириш зарурлигини таъкидлади.⁸

Туркистонлик жадидчилардан яна бири Мир Мулла Шермуҳаммад (1886-1923) ўз асарларида аёлларнинг жамият томонидан четга сурилиши, уларнинг эркинлиги каби масалаларни кўтаради.⁹ Улар орасида унинг “Турмуш кўринишлари” қиссасини хотин-қизлар масалаларига тўхталган муҳим асарларидан бири дейиш мумкин. Шунингдек, Маҳмудхўжа Бехбудий 1911-йилда ёзган “Падаркуш” асарида кичик бир суҳбатда бўлса-да, нафақат эркаклар, балки аёллар учун ҳам таълимнинг аҳамияти ҳақида гапирган.¹⁰

XIX аср охири – XX аср бошларида яшаган ва ўзининг адолатпарварлик ғоялари билан машур бўлган Анбар отин ўз ижодида ўлкадаги хотин-қизларнинг аҳволи, яшаш шароити, оила ва жамиятдаги ўрнини акс эттиришга ҳаракат қилади. Чунки манбаларда ёзилишича, “... бизда хотин-қизлар масаласи энг аянчли масаладир. Хатто машруғ бўлган хуррият ва маориф ҳали булар орасиға кира олмасдан турадир, кирса ҳам тор доирагинадур. Бунга сабаб умуман мусулмон дунёсини неча асрлар бўйича ўраб олган хурофот ва диниётга таассубдир, нодонликдур, онгсизликдур”.¹¹ А.Фитрат ҳам ўзининг “Мунозара” асарида бу ҳақда фикр юритиб, аксарият мударрисларнинг Туркистон аёллари таҳсил олиши “беҳуда ва аёлларнинг яратилишидаги ҳикмат таволуд ва таносул (туғиш ва насл қолдириш)дир” деган фикрига фарангининг унга қарши фикр

⁸ Muin, H. Oila tarbiyasi. «Mehnatkashlar tovushi» gazetasi, 1918 yil, 9 iyul, <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/hoji-muin-oila-tarbiyasi-1918>

⁹ Mir Mulla Shermuhammad. “Ishtirokiyun” gazetasi. 1920-yil 24-mart.

¹⁰ Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асаралар. -Т.: Маънавият. 2005. Б.50.

¹¹ Sadiy. A. Xotin-qizlar maorifi. Turkiston. 1922 yil 7 oktyabr.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

мулоҳазаларини келтиради.¹² А.Фитрат келажак авлодларнинг онгсиз, продасиз, тарбиясиз, нодон ва жоҳил бўлмасликлари учун хотин-қизлар ўқимишли, соғълиқни сақлаш ва болалар тарбиясидан хабардор бўлишлари кераклигини зарур деб билади.

Абдурауф Фитратни ўзига устоз деб билган Элбек ўз фаолияти давомида мазлума хотин-қизларнинг илм-маърифатли бўлишига алоҳида эътибор беради. Шу маънода “Гўзал ёзғичлар” мажмуасига жадид шоир ва ёзувчиларининг аёлларга бағишланган асарларидан намуналар киритади. “Ёш севиқли ёзғувчи ва шоирларимизнинг мен томондан тўпланган бу ёзувлариға “Гўзал ёзғичлар” деб от қўйдим ва бул тўпланма шеър ва ҳикоя парчаларини биринчи галда ўртак учун майдонға чиқардим... Элимизнинг ярмини ташкил қилгон мазлума хотин-қизларимизнинг турмушлариға-да кўз ташлаб ўтдим. Умидим шул: бул китобдан ёлғизгина эрлар фойдаланмасдан, бунинг фойдасиға хотин-қизларимиз ҳам шерик бўлсун”.¹³

XX асрнинг бошларида Туркистон ва Бухоро жумҳуриятлари раҳбарлари ҳамда “Кўмак” уюшмаси ёрдамида Германияға ўқишға юборилган 70 га яқин ўзбек ёшлари орасида қизларнинг борлиги жадидларнинг хотин-қизлар таълимини муҳим масалалардан бири сифатида қўйганлигидан далолат беради. Берлин университети биология факултетида тошкентлик ўзбек қизи Саида Шераҳмедова, мазкур университетнинг туркийшунослик бўлимида машҳур татар ёзувчиси Аёз Исҳоқийнинг қизи

¹² Fitrat. A. Hindistonda bir farangi ila buxoroli mudarrisning jaded maktablari xususida qilg'an munozarasi. Sharq yulduzi. 1997. №6,130-bet.

¹³ Долимов.У. Элбек хотин-қизларнинг илм-маърифатли бўлишига алоҳида эътибор қаратган жадидчилик ҳаракатининг етук намояндаси. Янги Ўзбекистон газетаси, 2023 йил 11 январь, 6-сон

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Саодат Исҳоқова, Дармштат қизлар гимназиясида тошкентлик Хайринисо Мажидхонова, хивалик Марям Султонмуродова ва бошқалар таҳсил олишади. Ўзбекистонда машҳур олим бўлиб етишган Саттор Жаббор бу ҳақда қувонч билан ёзган: “Орамизда Марямхон, Хайринисо, Саидахон отлик ўқиш учун мамлакатимиздаги тўсиқларга қарши Оврупога отланган фидойи қизларимиз ҳам бор. Уларнинг ўқишлари яхши. Бухоро таъминотидаги татар қизларидан Руқия ва Гулсум опалар Дрезден қизлар гимназиясидадир. Ёш ўртоқларимиз Кусин гимназиясида бирга турарлар. Ўз тилларини йўқотиб юбормасликлари учун ёнларида туркий муаллимлари-да бор”.¹⁴

1922 йилнинг ёзида “Туркистон” газетасида Хайриниса Мажидхонованинг мақоласи чоп этилади. Мақола орқали жаҳид тафаккури таъсирида улғайган ва таълим олаётган 17 ёшли қизнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий тафаккури акс этади: “Туркистоннинг дунё савдо майдонида тутқон вазияти XVII асрдан бери тубан даражада қолиб келди. Бу аср умуман мусулмон мамлакатларининг таназзул даври бўлиб, таназзулнинг ҳам кўп сабаби карвон йўлларининг аҳамияти кетиб, ғарблилар тарафидан денгиз йўлларининг юксалтирилиши эди. XIX асрда ҳам Туркистон Ғарбий Овруподан узоқ бўлганлиги учун, тараққиёт томонидан бошқа мусулмон мамлакатларидан ҳам тубан даражада турди. XX асрнинг бошида ҳам кўшимиз бўлган Эрон халқи сиёсий фикрлар билан суғорилиб, ўз элида саноат турғизиш ва четларнинг таъсиридан қутулиш йўлида қон тўккани муддатда бизнинг Туркистон тинч ухламоқда эди...” Шунингдек, мақолада

¹⁴ Қор қўйнида лолалар (катагон қилинган аёллар ҳақида очерклар). /Масъул муҳаррир: Б.Шарипов/. Давлат ва жамият қурилиши академияси. «Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси. — Тошкент, «Академия», 2001. 94-б.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Туркистон жамиятининг маънавий қиёфасига ҳам тўхталиб: “... бизнинг бу дардимизнинг ҳам буюк қуроллари матбуот, мактаб ва театрdir.... Ҳар бир халқнинг уйғониш даврида ғоят муҳим ўрин тутадирғон бу уч буюк қуролни ўз вазифаларининг руҳи билан суғориш бизнинг навбатдаги ишимизdir... Бизнинг тадрийжий тараққиётимиз шу йўллар билан борса керак. Акс ҳолда, биз ўз мозийимиздан узулиб халқнинг ғурбатда қолишига сабаб бўлурмиз”, - деб хулосалайди.

“Туркистон” газетасининг 1924-йил сентябр сонида эълон қилинган мақоласида Эртой шундай ёзган: “...Хивалик Марямхон моддий томондан яхши таъмин қилинмагани учун йўлларида кўп чатоқликлар кўради. Чиндан ҳаёт хотини бўлмоқ ва Туркистонда қолғон опа-сингилларимизнинг истиқболи учун ҳеч ким кўрсатмас қаҳрамонлик қилиб келган қимматлик кизимизга Хоразм жумҳуриятимизнинг шундай совуққонлик билан қарашига Туркистон ёшлари таассуф этолмай туролмайдурлар.”¹⁵

Олти йиллик хорижий таълим - Берлин ва Истанбулга докторлик даражасини олиш учун борган талабалар Ўзбекистонга қайтишга журъат этишади. Қайтганлар кейинроқ қамоққа ташланган ёки Сибирга жўнатилган ва у ерда меҳнат далаларида хизмат қилган. Чунки Совет ҳукумати уларни Берлин ва Истанбулда ўқиб юрганларидаёқ уйғоқ зиёлилар деб ҳисоблаганлар. ¹⁶ Адиб Холид ўзининг Туркистондаги мусулмон истиқлолчилик (жадидчилик) сиёсатига оид тадқиқотида совет тузумидан олдинги даврда жадидлар ёзган асосий йўналишни қуйидагича эътироф

¹⁵ Қор қўйнида лолалар (қатағон қилинган аёллар ҳақида очерклар). /Масъул муҳаррир: Б.Шарипов/. Давлат ва жамият қурилиши академияси. «Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси. — Тошкент, «Академия», 2001.94-б.

¹⁶ Назаров. А.А. Туркистон мактабларининг ташкил этилишида жадидчилик ҳаракати, хотин-қизлар таълими аҳамияти.Т аълим ва инновацион тадқиқотлар. 2022.№ 6, 225-бет.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

этади. Жадидлар аёлларга нисбатан катта ҳамдардлик кўрсатиб, уларнинг мавқеини яхшилаш учун хизмат қилишда ажралиб туради. Туркистонда жадидлар хотин-қизлар озодлиги масаласини биринчи ўринда ҳимоя қилганлар ва бунга қисман эришдилар.

Хулоса

Туркистон ўлкалари XIX асрда нафақат сиёсий ва иқтисодий, балки ижтимоий жиҳатдан ҳам инқироз даврига кирганлиги, таълим, хусусан, мактаб ва мадрасаларнинг илмий фаолияти йўқолганлиги ва бу жараён аста-секин бошқа ижтимоий соҳаларга ҳам тарқалганлигини кўриш мумкин. Масалан, ўша давр қарашларида илмни ақлий даражада ўрганиш эркак ва аёл учун фарз эканлиги маълум бўлса-да, қизлардан таълим олиш ҳуқуқи тортиб олинганлиги, аёлларга она ва хотин мақомидан бошқа ҳеч қандай вазифа берилмаганлиги жамиятда хотин қизларнинг ўрни қай даражада эканлигини кўрсатади.

Туркистонда Маҳмудхўжа Беҳбудий, Ҳожи Муин, Абдурауф Фитрат, Мунаввар Қори Абдурашидхонов, Усмон Хўжа, Абдулла Қодирий, Чўлпон ва бошқа жадид зиёлилари хотин-қизларни ўқитиш, ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг барча соҳаларда фаолият олиб боришлари учун маърифий қарашларини ҳимоя қилдилар, амалда бу вазифани уддаладилар. Аввало, замонавий мактаблар очиб, у ерда ҳам эркак, ҳам қиз ўқувчилар ёнма-ён таълим олишига эришдилар. Ҳатто хорижда таълим олиш учун йигитлар билан бирга қиз талабаларни юборишга муваффақ бўлдилар. Жадид намояндалари, айниқса, ўзларининг фаолиятида мусулмон аёлларни озод қилишга эътибор қаратдилар. Уларнинг ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий қарашларида аёлларга алоҳида эътибор берганликлари

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

жадидчилик ҳаракатининг жамиятни ривожлантиришдаги интилишларини яққол кўрсатиб берди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Gaspıralı, İ. (2019). Kadınlar. Y. Akpınar (Yay. haz.), *İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eseleri: II*. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 321-s.
2. Doğan, Hilal (2020). Alem-i Nisvan Gazetesi (1905-1907), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.103-106 s.
3. Lazzerini, Edward. 1973. “Ismail Bey Gaspırinskii and Muslim Modernism in Russia, 1878–1914.” Ph.D. diss., University of Washington, 237-p.
4. Мир Мулла Шермухаммад. “Иштирокиюн” газетаси. 1920-йил 24-март.
5. Муин, Ҳ. Оила тарбияси. «Меҳнаткашлар товуши» газетаси, 1918 йил, 9 июл, <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/hoji-muin-oila-tarbiyasi-1918>
6. Муин, Ҳ. Оила тарбияси. «Меҳнаткашлар товуши» газетаси, 1918 йил, 28 июнь, <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/hoji-muin-oila-tarbiyasi-1918>
7. Долимов.У. Элбек хотин-қизларнинг илм-маърифатли бўлишига алоҳида эътибор қаратган жади́дчилик ҳаракатининг етук намояндаси. Янги Ўзбекистон газетаси, 2023 йил 11 январь, 6-сон
8. Қор қўйнида лолалар (қатағон килинган аёллар ҳақида очерклар). /Масъул муҳаррир: Б.Шарипов/. Давлат ва жамият қурилиши академияси. «Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси. — Тошкент, «Академия», 2001.
9. Назаров. А.А. Туркистон мактабларининг ташкил этилишида жади́дчилик ҳаракати, хотин-қизлар таълими аҳамияти.Т аълим ва инновацион тадқиқотлар. 2022.№ 6, 225-бет.